

Original paper

THE ROLE OF NEW EDUCATORS IN IMPROVING THE MUSICAL-AESTHETIC CULTURE OF STUDENTS OF CHILDREN'S MUSIC AND ART SCHOOLS

Yarashev Jorabek Turayevich, Professor of Bukhara State Pedagogical Institute, (PhD).
Mirzayeva Marjona Ilhom Kyzi, Master's student of Bukhara State Pedagogical Institute.

Annotation: this article analyzes the role of the Jadid intellectuals' treatises and the educational-pedagogical ideas they advanced in the musical education and aesthetic upbringing of students in children's music and art schools, with the aim of improving the musical-aesthetic culture of the younger generation. The views put forward by the Jadids—aimed at spiritually nurturing the younger generation through national culture, art, and music—are examined from the perspective of their potential for effective application in today's music education process. Additionally, based on the harmony of traditional and modern music education, the methods for cultivating musical taste, aesthetic thinking, and respect for national values in students are outlined.

Keywords: musical-aesthetic culture, aesthetic education, musical education, Jadid intellectuals, ideas of enlightenment, national musical heritage, integration of education and upbringing, harmony between traditional and contemporary music, upbringing the younger generation, national values, spiritual education through music, pedagogical approach.

BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARI O'QUVCHILARINING MUSIQIY-ESTETIK MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA JADID MA'RIFATCHILARNING TUTGAN O'RNI

Yarashev Jo'rabek To'rayevich, Buxoro davlat pedagogika instituti professori, (PhD).
Mirzayeva Marjona Ilhom Qizi, Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti.

Annotatsiya: mazkur maqolada bolalar musiqa va san'at maktablari o'quvchilarining musiqiy-estetik madaniyatini takomillashtirishda jadid ma'rifatchilarining risolalari va ularda ilgari surilgan ma'rifiy-pedagogik g'oyalarning musiqiy ta'lim va estetik tarbiyadagi o'rni tahlil qilinadi. Jadidlar tomonidan ilgari surilgan milliy madaniyat, san'at va musiqa orqali yosh avlodni ma'naviy barkamol etib tarbiyalashga qaratilgan qarashlar bugungi musiqa ta'limi jarayonida samarali qo'llash imkoniyatlari nuqtayi nazaridan o'rganilgan. Shuningdek, an'anaviy va zamonaviy musiqiy ta'lim uyg'unligi asosida o'quvchilarda musiqiy did, estetik tafakkur va milliy qadriyatlarga hurmatni shakllantirish yo'llari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: musiqiy-estetik madaniyat, estetik tarbiya, musiqiy tarbiya, jadid ma'rifatchilari, ma'rifatparvarlik g'oyalari, milliy musiqa merosi, ta'lim va tarbiya integratsiyasi, an'anaviy va zamonaviy musiqa uyg'unligi, yosh avlodni tarbiyalash, milliy qadriyatlar, musiqa orqali ma'naviy tarbiya, pedagogik yondashuv.

РОЛЬ НОВЫХ ПЕДАГОГОВ В УЛУЧШЕНИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ

Ярашев Джурабек Тураевич, профессор Бухарского государственного педагогического института (кандидат наук).

Мирзаева Марджона Ильхом Кызы, магистрантка Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация: в данной статье анализируется роль трактатов интеллектуалов-джадидов и выдвинутых ими образовательно-педагогических идей в музыкальном образовании и эстетическом воспитании учащихся детских музыкальных и художественных школ с целью повышения их музыкально-эстетической культуры. Взгляды, выдвинутые джадидами, направленные на духовное и интеллектуальное воспитание молодого поколения через национальную культуру, искусство и музыку, рассматриваются с точки зрения их потенциала для эффективного применения в современном процессе музыкального образования. Кроме того, обоснованы способы воспитания у учащихся музыкального вкуса, эстетического мышления и уважения к национальным ценностям посредством гармоничного сочетания традиционного и современного музыкального образования.

Ключевые слова: музыкально-эстетическая культура, эстетическое воспитание, музыкальное образование, интеллектуалы-джадиды, идеи просвещения, национальное музыкальное наследие, интеграция образования и воспитания, гармония между традиционной и современной музыкой, воспитание молодого поколения, национальные ценности, духовное воспитание через музыку, педагогический подход.

Bugungi kun O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans¹ poydevorini yaratish asosiy maqsad qilib belgilangan ekan, Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek "Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g'arb ilm-fan yutuqlari bilan birga, milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodek zarur"².

XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-madaniy hayotida yuz bergan tub o'zgarishlar, millatning ma'rifiy uyg'onishiga kuchli turtki bo'lgan. Jadidchilik harakati bilan chambarchas bog'liqdir. Jadid ma'rifatchilari jamiyatni yangilash, xalq ongini yuksaltirish, zamonaviy ilm-fan, madaniyat va san'atni rivojlantirishni o'zlarining bosh maqsadi sifatida belgiladilar. Shu jarayonda musiqiy madaniyat, san'at, estetik tarbiya, milliy musiqiy merosni asrab-avaylash va zamonaviy ta'lim jarayoniga tatbiq etish masalalari jadidlar faoliyatida alohida o'rin tutdi. Jadid ma'rifatchilari musiqani nafaqat badiiy-estetik qadriyat, balki millatni uyg'otuvchi, ma'naviyatni shakllantiruvchi kuch sifatida talqin qildilar. Ularning fikricha, musiqiy estetik tarbiya yosh avlodning didini shakllantiradi, ma'naviy olamini boyitadi, milliy ong va o'zlikni anglash jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Munavvar qori Abdurashidxonov kabi jadid arboblari musiqaga doir ilmiy-nazariy qarashlar, darsliklar, dramalar, maqola va risolalar yaratish orqali o'sha davr musiqiy ta'lim tizimini yangilashga harakat qildilar.

Ayniqsa, Abdurauf Fitratning “O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi”, “Sharq musiqa ilmi”, Avloniyning musiqa va estetik tarbiya haqidagi pedagogik qarashlari hamda Hamzaning musiqali dramalari Turkiston musiqiy madaniyatining shakllanishi va taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Ular milliy musiqa merosini ilmiy asosda o‘rganish, notaga olish, sahna san‘atiga olib chiqish, keng xalq ommasiga yetkazish kabi dolzarb vazifalarni amalga oshirdilar. Natijada jadidlar faoliyati o‘zbek musiqiy estetik tafakkurining yangi bosqichini boshlab berdi va keyingi avlod musiqashunoslari, pedagoglari, ijodkorlari uchun mustahkam ilmiy-nazariy asos yaratdi. Mazkur bo‘limda jadid ma‘rifatchilarining musiqiy estetik tarbiya borasidagi

izlanishlari, ularning musiqaga oid ilmiy qarashlari, san‘atga bo‘lgan yondashuvlari hamda o‘zbek musiqiy madaniyatining rivojlanishiga qo‘shgan hissasi ilmiy manbalar asosida tahlil etiladi.

Abdurauf Fitrat (1886–1938) — o‘zbek madaniyati va ma‘rifatparvarlik tarixida salmoqli iz qoldirgan ulkan adib, olim, dramaturg va musiqashunos tarjimonlardan biridir. Jadidlar harakatining ko‘zga ko‘ringan vakili sifatida Fitrat o‘z davrida nafaqat adabiyot va pedagogika sohalarida, balki musiqa ilmida ham beqiyos izlanishlar va tadqiqotlar olib borgan. Uning musiqa ilmiga oid qarashlari o‘zbek milliy musiqa san‘atining ilmiy asosda o‘rganilishiga, yangi ta‘lim tizimida musiqaga alohida mavqe berilishiga xizmat qilgan. Fitratning musiqaga doir eng muhim xizmatlaridan biri — bu “Sharq musiqasi tarixi” va “O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi”³kabi asarlaridir. Bu kitoblar o‘z davri uchun noyob ilmiy manba bo‘lib, unda Sharq xalqlari musiqa durdonalari, ayniqsa, Movarounnahr madaniy an‘analari, maqom san‘ati, cholg‘u asboblari, musiqa nazariyasining shakllanish jarayoni chuqur tahlil qilingan.

Fitrat musiqani xalq ruhiyati, ma‘naviyati va tarbiyasining ajralmas bir qismi deb bilgan. Uning ilmiy izlanishlarida Shashmaqom alohida o‘rin egallaydi. Fitrat Buxoro amirligi davrida mavjud bo‘lgan maqom maktablarini chuqur o‘rganib, maqomlarning kelib chiqishi, tuzilishi, ijro uslubi va tarbiyaviy ahamiyatini ilmiy asoslab bergan. Shuningdek, u maqom san‘atining nafaqat professional ijrochilik, balki xalq ijodiyoti bilan bog‘liqligini ham tushuntirgan. Fitratning yozishicha, maqomlar insonning ruhiy holatini tarbiyalaydi, tinglovchini estetik didga o‘rgatadi, shaxsning ichki olamini boyitadi. Fitratning musiqiy qarashlarida ma‘rifiylik g‘oyasi ustuvor o‘rinni tutadi. U musiqa ta‘limini modernizatsiya qilish, eski usullar bilan cheklanib qolmaslik, insoniyatning ilg‘or tajribalaridan foydalanish zarurligini ta‘kidlab o‘tgan. Fitratning tashabbusi bilan Buxoroda yangi maktablarda musiqa darslarini joriy etish, notaga asoslangan musiqiy savodxonlikni rivojlantirish bo‘yicha muhim islohotlar amalga oshirilgan. Olim o‘zbek musiqa madaniyatining tarixiy ildizlarini o‘rganish bilan birga, xalq musiqa merosini jamlashga ham katta hissa qo‘shgan. Fitrat ayrim cholg‘u asboblarning tarixi, ularning tovush imkoniyatlari, xalq marosimlaridagi o‘rni haqida ilmiy-nazariy ma‘lumotlar to‘plagan. U musiqaning jamiyatdagi o‘rni, inson tarbiyasiga ta‘siri, estetik ongini

shakllantirishdagi ahamiyatini chuqur tahlil qilib, musiqa pedagogikasining nazariy poydevorini yaratishda muhim rol o'ynagan. Xulosa qilib aytganda, Fitrat o'zbek musiqashunosligi tarixida ilmiy maktab yaratgan mutafakkir olimlardan biridir. Uning asarlari bugungi kunda ham musiqiy estetikaga oid tadqiqotlarda asosiy ma'lumot manba sifatida qadrlanadi. Fitratning musiqaga qo'shgan hissasi — bu milliy musiqa madaniyatini ilmiy asoslash, maqom san'atini o'rganish va barkamol avlod tarbiyasida musiqaning o'rnini mustahkamlashga qaratilgan chuqur ma'rifiy faoliyatning yorqin namunasidir.

Hamza Hakimzoda Niyoziy (1889–1929) o'zbek ma'rifatparvarligi, adabiyoti va teatr san'ati tarixida yorqin iz qoldirgan ijodkorlardan biridir. Uning faoliyati ko'p qirrali bo'lib, ayniqsa musiqa sohasidagi xizmatlari o'zbek milliy musiqiy teatrining shakllanishida asosiy bosqichlardan biri bo'ldi. Hamza musiqani xalq tarbiyasining muhim omili, estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi kuch sifatida baholagan va butun ijodi davomida musiqani san'atning ajralmas qismi sifatida rivojlantirishga e'tibor qaratgan. Avvalo, Hamzaning musiqaga oid eng katta xizmatlaridan biri bu xalq qo'shiqlarini sahna san'atiga olib kirishdir. U xalq og'zaki ijodini yaxshi bilgan, qo'shiqlar, laparlar, aytimlar, dostonlardagi musiqiy ohang va obrazlarni o'z

asalariga mahorat bilan singdirgan. "Boy ila xizmatchi", "Zaharli hayot", "Maysaraning ishi" kabi dramaturgik asarlarida musiqiy sahnalar, xalq qo'shiqlari va raqs epizodlari asosiy dramatik voqealar bilan uyg'unlashib ketadi. Bu yondashuv o'zbek teatrida musiqali drama janrining shakllanishiga zamin yaratdi.

Hamza o'z ijodida musiqa yordamida ijtimoiy g'oyalarni, xalqning og'riq va orzularini ifodalashga intilgan. Uning sahnalashtirilgan asarlarida qo'shiqlar faqat bezak emas, balki g'oyaviy mazmunni yetkazuvchi kuchli vosita sifatida xizmat qilgan. Bu jihatdan Hamza o'zbek musiqa teatrining poydevorini qo'ygan adib sifatida e'tirof etiladi.

1-jadval. **O'zbek milliy musiqasining taraqqiyotida muhim tarixiy bosqichlar.**

Hamza nafaqat dramaturg, balki bastakor sifatida ham faol ijod qilgan. U bir qator she'riy asarlariga kuy yaratgan, ayrim xalq qo'shiqlarini qayta ishlagan, ularni zamonaviy sahna

tablari bilan uyg'unlashtirgan. "Ey, subhidam", "Oq terakmi — ko'k terak" kabi mashhur qo'shiqlarni sahnaviy shaklda qayta ishlashi uning musiqiy mahoratini ko'rsatadi. Hamza kuy yaratishda xalq ohanglaridan ilhomlangan holda sodda, esda qolarli musiqiy yo'llardan foydalangan bo'lib, bu qo'shiqlar tez orada xalq orasida keng tarqalgan. Hamzaning musiqaga oid faoliyatidagi yana bir muhim tomon — musiqqa vositasida ma'rifat targ'ibotidir. U musiqqa yoshlar tarbiyasida alohida o'rin tutishini, qo'shiq va san'at orqali xalqni bilimga, o'zlikni anglashga, ozodlik va adolat g'oyalariga chorlash mumkinligini ta'kidlagan. Shu maqsadda yangi usuldagi maktablarda qo'shiq darslarini joriy etgan, bolalarga musiqaga mehr uyg'otish bo'yicha amaliy tavsiyalar bergan. Bundan tashqari, Hamza teatr truppalari tashkil qilib, u yerda musiqiy jamoalarni shakllantirgan, aktyorlarni qo'shiq aytish, ritmni his etish va musiqiy ifodaga o'rgatgan. Bu esa sahna madaniyatining yangi bosqichda rivojlanishiga xizmat qilgan. Hamza turli hududlarga sayyor teatr bilan chiqib, o'z asarlarini musiqali ko'rinishda namoyish etgan, bu esa xalq orasida mas'uliyat, ma'rifat va musiqiy didni oshirgan. Xulosa qilib aytganda, Hamza Hakimzoda Niyoziy o'zbek musiqqa madaniyatida chuqur iz qoldirgan ijodkor hisoblanadi.

Xulosa: Bolalar musiqqa va san'at maktablari o'quvchilarining musiqiy-estetik madaniyatini shakllantirish va takomillashtirish bugungi ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biridir. Ushbu jarayonda jadid ma'rifatchilarining risolalarida ilgari surilgan ma'rifiy, axloqiy va estetik g'oyalar muhim nazariy-metodik manba bo'lib xizmat qiladi. Jadidlar milliy musiqqa va san'atni yosh avlod tarbiyasining ajralmas qismi sifatida ko'rib, estetik didni rivojlantirish, ma'naviy barkamollikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratganlar. Jadid risolalarini musiqqa ta'limi jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarda musiqiy tafakkur, estetik ong hamda milliy qadriyatlarga sadoqatni shakllantirishda samarali hisoblanadi. An'anaviy va zamonaviy ta'lim usullarini uyg'unlashtirish orqali bolalar musiqqa va san'at maktablarida ta'lim sifati oshib, o'quvchilarning ijodiy faolligi va san'atga bo'lgan qiziqishi kuchayadi. Shunday ekan, jadid ma'rifatchilarining boy ilmiy-ma'naviy merosidan samarali foydalanish musiqiy-estetik tarbiyani takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdurauf Fitrat. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi. 1993
2. Mirbadaleva, A. S.. "Гафур Гулям (Gafur Gulyam)". in A. M. Prokhorov (ru). Great Soviet Encyclopedia. Moscow: Soviet Encyclopedia. Qaraldi: 22 June 2020.
3. Hamza – yangi o'zbek adabiyoti asoschilaridan birimi?. Daryo.uz (2018-yil 25-fevral). Qaraldi: 2023-yil 17-avgust.
4. Hamza Hakimzoda Niyoziy, . Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2000—2006.
5. Hamza Hakimzoda Niyoziy (1889-1929). milliycha.uz (2021-yil 9-noyabr). Qaraldi: 2023-yil 8-avgust.
6. Хамза. Неистовый певец войны с басмачеством. topwar.ru (2016-yil 15-yanvar). Qaraldi: 2023-yil 30-avgust.
7. Ziyozistagan qalblar uchun! - Hamza Hakimzoda Niyoziy (1889-1929). ziyouz.com. Qaraldi: 2023-yil 30-avgust.

8. Hamza Hakimzoda Niyoziyning ijodiy faoliyati. Qaraldi: 2023-yil 17-avgust.
9. Hamza Hakimzoda Niyoziy haqida. Hamza hayot va ijodi. ilmlar.uz.
10. "Xalq so'zi" Hamzani yana toshbo'ron qildi. Ozodlik.org (2014-yil 28-avgust). Qaraldi: 2023-yil 8-avgust.

